

WILSON

Rey de Inglaterra.

Rey Alberto de Bélgica.

Rey de Italia

IRIS DE PAZ

HIMNO.

Creación de MERCEDES SERÓS.

Letra de Tomás Biscamps.

Música de J. Sagarra Robert.

Los grandés éxitos de dichos autores.

I

Ya no silban las balas,
ni retumba el cañón,
como ayer retumbaba,
aterrando su són.

Ya de los europeos
es risueña su faz,
porque ven en el cielo
el emblema de Paz.

Estribillo 1.º

El Arco Iris
brilla esplendente,
anunciando
con sus colores,
la paz del alma,
la paz del frente,
de los hogares
y los amores.

¡Guerra!, guerra a la guerra tenaz!
¡Viva, viva, que viva la Paz!

II

Se acabó ya la guerra
que asolaba al país;
libertada esta Bélgica
orgullosa París.

Los sonidos del himno
que Rouget escribió,
hoy atruenan al mundo;
la razón triunfó

Estribillo 2.º

La Marsellesa
suena vibrante,
anunciando
sus bellos sonos,
la paz gloriosa,
la paz triunfante,
la gran victoria
de diez naciones.

Resonando va el himno inmortal
que ha llegado a ser universal.

III.

Ya no luchan cual fieras
defendiendo a su rey;
ya no arrasan ciudades
sin razón y sin ley.
Ya no sufren las madres
por la guerra tenaz;
ya retorna la vida
al asomo de Paz.

(Al Estribillo 1.º)

LINDA GACELA

Seguidillas trianeras para canto y baile.

Creación de MERCEDES SERÓS.

I

Aquí está Linda Gacela,
la que al público conquista,
aunque me ven menudita
dicen que soy gran artista.
Tengo más sangre que el Gallo,
más hechuras que Belmonte
y más sal que las gitanas
que han nacido en Sacro-Monte.

Recitado

¡No hay quien me afronte!

Estríbillo

Por donde paso,
de simpatía
y de contento
dejo una estela.

Y como un eco,
repite el viento:

¡Linda Gacela!

¡Linda Gacela!

(Baile)

II

Es mi cara, más serrana
que la de la Macarena,
tiene sello de gitana,
de moruna y agarena.
Mi figura es valenciana,
mi donaire, madrileño,
es mi gracia, sevillana,
mi visión es un ensueño.

Recitado

¡Que quita el sueño!

(Al estribillo)

III

Mis ojazos echan chispas,
fuego, luz y simpatía;
filtran en el auditerio
y lo inundan de alegría.
Y borrachos de entusiasmo,
dicen todos con locura:
«En los tarros pequeñitos
hay la buena confitura».

Recitado

¡Vaya finura!

(Al estribillo)

UVAS Y BESOS

Duetto pasional.

Creación de los MARI- BONETTI.

El (Desde dentro).
En Septiembre y en Agosto
de las uvas hago mosto
más sabroso que la miel. (Apareciendo)

Ella Desde dentro.
Causa envidia la campiña,
pues repleta está la viña
de garnacha y moscatel. (Apareciendo)

El Dame vendimiadora,
el racimo
que tus manitas blancas
han cortado.

Ella Acercándole las uvas a los labios.
Chupa vendimiador,
guapo y pillo,
el albillo
por ti tan deseado.

El ¡Que dulce está en Agosto
el rico y fresco albillo!

Ella ¡Más dulce es cuando el mosto
conviértese en mostillo!
¡Que dulce y que sabrosa,
que rica es la garnacha!

El ¡Es más apetitosa
tu boca que no empacha.
Los dos Las uvas son sabrosas,
son muy apetitosas;
decirlo es por demás.
El Mejor, mejor que eso,
hallara, moza, un beso,
o dos o tres o más,
o dos o tres o más.
Dame un beso por favor,
que me muero por tu amor ¡Ah, ah!

Ella ¡Toma! Dándole un beso.

El No hay nada mejor.

Ella Dame tu ahora un par. Dos besos
¡Que dulce es besar! Dos besos

El ¡Ay que dulce es be-

Ella No hay placer mayor.

El sar! No hay placer mayor.

El beso es ardor. Dos besos

Ella Que alimenta el querer. Dos besos

Los dos Y causa placer, Dos besos

placer seductor

placer seductor.

El

¡Que rico y deleitoso
es ¡ay! mi fiel amor!

¡Que dulce y que sabroso
si brota con calor!

Ella

¡Qué rico y deleitoso,
es ¡ay! Vendimiador!

¡Qué dulce y que sabroso
si brota con calor!

Los dos

¡Que dulce, rico y sabroso! Dos besos
es el amor, ¡amor!

Quedan abrazados, besándose

HONRA Y VIDA (1)

CANCIÓN VIVIDA.

Creación de ASUNCIÓN G. PARREÑO.

I

Con palabras de amor vehementes
y votos ardientes,
rendirme lograste.
Y una vez satistecho tu anhelo,
tirada en el suelo
mi honra dejaste.
De tu amor traicionero y maldito
nació un angelito
de manos suaves.
Esta mancha, inferida a mi honra,
que mata y deshonra,
te ruego que laves.

Refrán

Mi cólera se desata
al verme por ti, perdida.
No rias; pues hay quien mata,
si le roban Honra y Vida.

II

Abatida por fuertes querellas,
hoy sigo tus huellas
llorando afligida;
Compasión implorando y ternura

(1) Hay letra catalana.

por esa criatura
a quien diste vida.

No me importa que a mi no me ames,
que altivo me infames,
¡infiel y mal hombre!

Solo anhelo que al hijo inocente,
besando su frente,
le otorgues tu nombre.

(Al refrán).

III

Reflexiona con calma y cariño,
evita que el niño
conozca tu intriga.

Pués si mozo, halla sola a su madre,
juzgando a su padre
tal vez te maldiga.

Y así viéndome, triste y doliente,
dejando en mi frente
la miel de sus labios.

Me prometa quedito al oído,
matarte ¡bandido!
vengando así agravios.

(Al refrán).

GOD-BECCIO
Manuel Massó

La errante bohemia

Letra de E. García Molina.

Música de F. Cotó y V. Pastallé.

I

Bohemia es la patria mía,
la lloro con ansiedad
el yugo y la tiranía
te roban su libertad.

Bohemia soy yo,
bohemia soy yo;
bohemia que va por el mundo
con pena y dolor,
entonando canciones de dicha
libertad y amor.

Estribillo

Ya mi patria libertada
se deshizo sus cadenas,
terminaron ya las penas;
reina la tranquilidad.

Por fin ya cayó el tirano,
Oh, gran Bohemia respira,
rie, canta y suspira
por la santa libertad.

II

Bohemia... yo soy bohemia,
es mi dicha la ilusión
la risa llevo en los labios
y el llanto en el corazón.

Errante voy yo,
errante voy yo;
brindando mi cuerpo, mi vida,
mi alma y mi honor,
entonando canciones diversas,
libertad y amor.

(Al estribillo)

- La Chunguita -

Letra de E. García Molina.

Música de J. Arolas y V. Pastallé.

El baile de «La Chunguita»

¡Jay!

está dentro de la ley
es una rumba bonita
que se baila en Camagüey
es de ley
es de ley

y se baila en Camagüey.
Cuando dos novios se quieren
y se adoran con pasión
al mismo tiempo que bailan
entonan esta canción.

Estribillo

La chungá... chungá... chunguita
es una rumba bonita
la chuga .. chungá .. chunguito
dame en la boca un besito
La chungá... chungá .. chunguita

niña de mi corazón
no me beses no me beses en la boca
so loca
deja que te bese yo.

II

Es mi rumba tan extraña
¡jay!
que en España no la hay
más se bailará en España
en la China y en Bombay.

Que caray
que caray
bailar la rumba en Bombay
El que baile mi rumbita
que vaya con precaución
y que enseñe a su pareja
a cantar esta canción.

(Al estribillo).